

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11529988>

XAVFSIZLIK BO‘YICHA XABARDORLIK DASTURIGA USLUBIY YONDASHUV

Nuriddin Akbarovich Jabbarov

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti,
assistant

nuriddinjabbarov2606@gmail.com

ANNOTATSIYA

Hozirgi vaqtda odamlar ijtimoiy-texnik jihat bilan birgalikda har qanday axborot xavfsizligining eng kuchli yoki eng zaif bo‘g‘ini bo‘lishi mumkin va xavfsizlikning kaliti qisqa va samarali onlayn videolar orqali xabardorlikni oshirishdan iborat bo‘lib, bunda ishtirokchi ma‘lumotlarga hamda xavfsizlik bo‘yicha bilimlarga ega bo‘lishi muhim sanaladi. Shunday qilib, bizning maqsadimiz kiberxavfsizlik bo‘yicha interaktiv xabardorlik dasturini taqdim etish uchun innovatsion yechimlarni ishlab chiqishdir, bunda asosiy maqsad tashkilotlarda, maktablarda, davlatlarda, uylarda va hokazolarda xavfsizlik bo‘yicha xabardorlik va bilimlarni oshirishdir. Ushbu dasturni xususiy va jamoat tashkilotlari, hukumatlar, maktablar va universitetlarda amalga oshirish orqali kompyuterlar, mobil telefonlar, onlayn-banking va ijtimoiy tarmoqlardan kundalik foydalanishda - uyda ham, ish joyida ham AT xavfsizligi bo‘yicha xabardorlik darajasini oshirishga olib keladi.

Kalit so‘zlar: kiberxavfsizlik, xabardorlik, ijtimoiy-texnik, inson omili, dastur, xavfsizlik.

ABSTRACT

People can be the strongest or weakest link in any information security these days, together with the socio-technical aspect, and the key to security is to raise awareness through short and effective online videos that focus on participant information and security. it is important to have knowledge on Thus, our aim is to develop innovative solutions to provide an interactive cyber security awareness program with the primary objective of increasing security awareness and knowledge in organizations, schools, states, homes, etc. By implementing this program in private and public organizations, governments, schools and universities, it will lead to increased awareness of IT security in the daily use of computers, mobile phones, online banking and social networks - both at home and at work.

Keywords: cyber security, awareness, socio-technical, human factor, program, security.

KIRISH

Hozirgi kunda korxonalar, tashkilotlar va fuqarolar AKTni uyda ham, ish joyida ham kundalik vazifalarni bajarishda juda qulay vosita deb hisoblaydi. Bu yangi va mavjud texnologiyalardagi zaifliklar va qurilmalarning konvergentsiyasi bilan bog'liq. Bunday xavfsizlik buzilishi IT bilan bog'liq bo'lishi mumkin yoki inson omillari sabab bo'lgan hodisalar natijasida bo'lishi mumkin. So'nggi tadqiqot ishlari shuni ko'rsatdiki, ko'p sonli foydalanuvchilar xavfsizlik xavfiga duchor bo'lishlari haqida bilishmaydi. So'nggi paytlarda kuzatilgan buzilishlar tufayli, tashkilotlar foydalanuvchilarni birinchi mudofaa chizig'iga aylantirish orqali xavfsizlik xabardorligini oshirishlari har qachongidan ham muhimroqdir [1].

Ogohlik bu mashg'ulot emas. Ogohlantirish taqdimotlarining maqsadi shunchaki xavfsizlikka e'tiborni qaratishdir. Xabardorlik taqdimotlari odamlarga AT xavfsizligi bilan bog'liq muammolarni qayta tushunishga va shunga mos ravishda javob berishga imkon berish uchun mo'ljallangan [2].

AT xavfsizligi bo'yicha xabardorlik dasturlari siyosatni, strategiyani, amalga oshirishni markazlashtirish, shuningdek, yangi aktivlarni joriy etish orqali xavfsizlik sohasida axborot tizimlarini takomillashtirish orqali ma'lum, aniq bir tashkilot uchun amalga oshirish va strategiyani tarqatish uchun zarur bo'lgan umumiy yondashuvlar yoki modellardir. Kiberxavfsizlikdan xabardorlik dasturlari IT xavfsizligi, inqirozdagi axborot oqimi, shuningdek, ijtimoiy soha, masalan, ijtimoiy muhandislik, inson elementi va ijtimoiy tarmoqdan iborat. Kiberxavfsizlik bo'yicha xabardorlik dasturlarining ustuvor yo'nalishlari bilimlarni yaxshilash va milliy darajada strategiyani ishlab chiqishdan iborat.

Hozirgi xabardorlik darajasi. Tadqiqotning asosiy maqsadi, birinchi navbatda, axborot aktivlarini himoya qilish bo'yicha xavfsizlik va bilim darajasiga oid oldingi kamchiliklarga munosabatni, shuningdek, xabardorlik darajasini oshirish bo'yicha allaqachon amalga oshirilgan yondashuvlarni taklif qilishni o'rganishdir. So'rov maktablar, universitetlar, xususiy va davlat tashkilotlari kabi turli kasblar doirasidagi 11 yoshdan 63 yoshgacha bo'lgan har bir joydan 1000 nafar ishtirokchi o'rtasida o'tkazildi.

Natijadan shuni ta'kidlashimiz mumkinki, bugungi kunda ko'plab ishtirokchilar o'z kompyuterlarining xavfsizligini muhim deb bilishadi. Buning o'rniga, ishtirokchilarning atigi 33 foizi tashqi qurilmalar va elektron ma'lumotlarni himoya qilishni biroz zarur deb hisoblaydi. Shunisi qiziqki, ishtirokchilarning ko'p qismi mobil qurilmalarini himoya qilish haqida qayg'urmaydi. Ishtirokchilar xavfsizlikni birdan beshgacha bo'lgan shkala bo'yicha salbiy ta'sirlardan himoya qilish deb hisoblashdi; biri juda xavotirda, beshtasi esa eng kam tashvishli. Shunday qilib, ushbu talqinni

qo‘llab-quvvatlash 1-rasmda keltirilgan, unda ishtirokchilarning katta qismi o‘zlarini axborot texnologiyalari aktivlarini himoya qilishda ma‘lum darajada bilimdon deb hisoblashadi. Juda bilimli va kam ma‘lumotlilar o‘rtasida sezilarli o‘xshashlik mavjud.

1-rasm. IT aktivlarini bilimli himoya qilish - xabardorlik darajasi

O‘quv dasturining maqsadlari texnologiyadan foydalanishning eng yaxshi amaliyoti uchun yechimlarni muvaffaqiyatli yetkazib berishdir. Shaxsiy, shuningdek, tashkilot ma‘lumotlarini qanday himoya qilish kerak. Bundan tashqari, shaxsiy manfaatlar uchun simsiz tarmoqlarni qanday sozlash va oxir-oqibat siz onlayn firibgarlik qurboni ekanligingizni qanday tushunish va spamni filtrlashni talqin qilish haqida xabardor va bilimga ega bo‘lish. O‘quv dasturi xavfsizlik yondashuvlarining uch turiga bo‘lingan, masalan: jismoniy xavfsizlik, kompyuter va mobil xavfsizlik; va tarmoq va Internet xavfsizligi. Birinchidan, jismoniy xavfsizlik yondashuvi shaxsiy va ish stansiyangizni, mobil va portativ qurilmalarni himoya qilishning juda samarali usullarini, keyin esa juda qimmatli xavfsiz bosib chiqarish muammolarini ko‘rsatadi. Bundan tashqari, kompyuter va mobil qurilmalarni himoya qilish yondashuvi zararli dasturlar, operatsion tizim xavfsizligi va kuchli va xavfsiz parollarni yaratish bilan bog‘liq. Nihoyat, tarmoq va Internet xavfsizligi moduli odamlarni samarali manipulyatsiya qilish va aldash muammosini, masalan, ijtimoiy muhandislik va ijtimoiy tarmoqlarni kundalik xavfsiz ko‘rish uchun muhim ahamiyatga ega. Fishingni qanday aniqlash va muvaffaqiyatli onlayn bankingni amalga oshirish bo‘yicha echimlar taqdim etiladi, shuningdek, bezovta qiluvchi spam elektron pochta va lahzali xabar almashish xabarlarini, so‘ngra xavfsizlik devori va simsiz tarmoq xavfsizligini muntazam ishlashda aniqlash [3].

Kompyuterlarning oxirgi foydalanuvchilari sakrash va chegaralarda o‘sib bormoqda. Ularning kompyuterlar ustidan nazorati ham ortib bormoqda. O‘quv qo‘llanmalari, o‘rganish, tajriba va o‘rganish muhitlari bepul mavjud bo‘lib, ular texnologiyaning oxirgi foydalanuvchilarini keng qamrovli dasturiy ta‘minotni aniqlashga va dasturiy ta‘minotni, tarmoqni, sinovdan o‘tkazish, tahlil qilish, ishlab chiqish va hokazolarni to‘liq nazorat qilish yoki funksionalligini o‘z zimmasiga olishga

olib keladi. Texnologiya va Internetning takomillashtirilishi ilg'or foydalanuvchilarning kundalik talablari, majburiyatlari va samaradorligiga mos kelsada, mudofaani chetlab o'tishning ko'plab usullari mavjud. Bu masalada, agar foydalanuvchilar kompyuterda ilg'or yoki professional bo'lsa, ular qurbonlar sifatida nishonlanishi yoki xavf-xatarlarga duchor bo'lishlari mumkinligini bilishadi. Shu sababli, tarmoqni sozlash, dasturlash, nosozliklarni bartaraf etish kabi tadbirlarni amalga oshirish va amalga oshirish uchun ilg'or foydalanuvchilar yoki boshqacha aytganda, kompyuter mutaxassisleri ekanligini aniqlash orqali xabardorlik faoliyati hisobga olinishi juda muhim va qulaydir.

Axborot xavfsizligini boshqarish - bu tashkilotda axborot xavfsizligini joriy etish va doimiy boshqarish uchun tuzilgan jarayon [4]. U biznesning uzluksizligini ta'minlash uchun axborot va axborot vositalarini himoya qilishga qaratilgan faoliyatni o'z ichiga oladi. Shuning uchun axborot xavfsizligini boshqarish har qanday muhim biznes funksiyasi kabi ko'rib chiqilishi muhim, uning barcha faoliyati biznes ehtiyojlariga asoslangan [5].

Shunga qaramay, barcha menejerlar foydalanuvchilardir, lekin boshqa tomondan barcha foydalanuvchilar boshqaruvchi emas. Ushbu xabardorlik dasturining uchinchi va yakuniy kursida biz boshqaruv xodimlari uchun mo'ljallangan tashkilotda paydo bo'lishi mumkin bo'lgan muammolarga e'tibor qaratamiz va ochib beramiz. Darhaqiqat, biz qarorlarni qabul qilish jarayonini tushunish muhimligini ta'kidlaymiz, ayniqsa, har qanday tashkilotda boshqaruv xodimlari bilan shug'ullanadigan va axborot xavfsizligi tufayli yuzaga keladigan kundalik hodisalarga javob topishi kerak bo'lgan hozirgi kunda.

NATIJALAR

Hozirgi vaqtda ushbu tadqiqot ishtirokchilar uchun faqat asosiy o'quv rejasi va tegishli so'rovnomalar viktorinalari, shuningdek, asosiy so'rov bilan kirishni ta'minlaydi. Umuman olganda, tadqiqotning asosiy maqsadi, birinchi navbatda, o'quv dasturida to'plangan yoki to'plangan ballar bilan taqqoslaganda, axborot aktivlarining xavfsizligi va himoyasi bo'yicha bilimga oid oldingi tashvishga javobni o'rganishdir.

Umuman olganda, ishtirokchilarning katta qismi Internetga kompyuterdan foydalanishni tavsiflovchi turli xil keng polosali aloqa texnologiyalari orqali kirishadi. Bundan tashqari, kompyuter va noutbuk, tashqi qurilmalar, elektron ma'lumotlar va mobil qurilmalar kabi axborot texnologiyalari to'plamlarining xavfsizligi to'g'risidagi tashvishlar bir xil bo'lib, u o'ta tashvishlidan eng kam tashvishligacha bo'ladi. Xuddi shunday, o'zlarining axborot texnologiyalari aktivlarini himoya qilish bo'yicha o'ta ma'lumotli va eng kam ma'lumotlilar oralig'i juda xilma-xildir. Bundan tashqari, ularning axborot texnologiyalari uchun eng katta tahdidlar eng ko'p ma'lum bo'lgan

tahdidlarga tizimli yondashishdir. Shunday qilib, ularning kompyuterlari va elektron ma'lumotlari uchun qo'llaniladigan joydagi himoya izchildir. Bundan tashqari, ishtirokchilar viruslar, qurtlar, xakerlar va buzg'unchilarni eng yuqori tahdidlar deb hisoblashadi, buning o'rniga zararli dasturlar, spam va boshqa kiruvchi elektron pochta xabarlari kamroq ahamiyatga ega. Bundan tashqari, ishtirokchilar o'zlarining shaxsiy kompyuterlari yoki elektron ma'lumotlarini muntazam ravishda yangilanadigan antivirus dasturlari, keyin esa xavfsizlik devori orqali himoya qiladilar. Boshqa tomondan, eng past reyting o'z qurilmasidagi qulflangan ekran pardasi, spanga qarshi filtr va ma'lumotlarni muntazam ravishda zaxiralash jarayonidir. Va nihoyat, ishtirokchilar onlayn-trening o'zlarini himoya qilish bo'yicha eng samarali ta'lim usuli ekanligini aniq ta'kidladilar, keyin esa onlayn reklama.

Shunga qaramay, asosiy o'quv rejasi uchta moduldan iborat bo'lib, har bir modul birliklarga bo'lingan. Asosiy o'quv dasturida jami 54 ta savol mavjud va ishtirokchilar o'rtasidagi yosh farqi 11 dan 63 gacha, bu yerda 69% erkaklar, qolgan 31% ayollar. Birinchidan, u ishtirokchilardan har bir bo'lim bo'yicha testga javob berishdan olingan o'rtacha foizli ballni ko'rsatadi. Ikkinchidan, bu bizga kelajakdagi harakatlar uchun moslashtirilgan o'lchovlarni olish uchun ishtirokchilar ko'proq bilimga ega va qaysi birliklarda kamroq ma'lumotga ega bo'lgan birliklarni aniqlashga imkon beradi. 1-jadvalda, shuningdek, modullarda foydalanuvchilar tomonidan erishilgan o'rtacha foizli ball ko'rsatilgan. Masalan, jismoniy xavfsizlik, bu 60% ni ko'rsatadi, keyin kompyuter va mobil xavfsizlik uchun ichki birliklarda foydalanuvchilar tomonidan to'plangan o'rtacha ball 64% va nihoyat, tarmoq va Internet xavfsizligi moduli uchun foydalanuvchilar tomonidan to'plangan o'rtacha ball 70% ni tashkil etadi, bu ham eng yuqori ball hisoblanadi.

1-jadval

Asosiy kurs, modullar va ichki birliklar, olingan o'rtacha foiz ball

Jismoniy xavfsizlik	O'rtacha %
Kompyuterni himoya qilish	52,86%
Ma'lumotlarni himoya qilish	65,09%
Mobil va portativ xavfsizlik	67,24%
Xavfsiz bosib chiqarish	48,67%
Kompyuter va mobil xavfsizlik	63,96%
Zararli dasturiy ta'minot	67,50%
OT xavfsizligi	61,96%

Kuchli va xavfsiz parol	66,05%
Tarmoq va Internet xavfsizligi	70,30%
Ijtimoiy muhandislik va tarmoq	65,38%
Xavfsiz ko'rish	85,71%
Elektron pochta va IM xavfsizligi	57,14%
Xavfsizlik devori	67,14%
Simsiz tarmoq xavfsizligi	68,57%

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, jismoniy xavfsizlik modulida mobil va portativ xavfsizlik bloki eng yuqori ballga ega, ayniqsa xavfsiz bosib chiqarish bloki eng past ballga ega. Kompyuter va mobil xavfsizlik modulida zararli dasturiy ta'minot va kuchli va xavfsiz parol birliklari operatsion tizimning xavfsizlik blokidan farq qiladigan o'rtacha foizli ball bilan deyarli bir xil darajada bo'ladi. Va oxirgi modulda, tarmoq va Internet xavfsizligi, xavfsiz ko'rish blokida eng yuqori o'rtacha foiz ball olingan.

MUNOZARA VA TEGISHLI ISH

Ko'p miqdorda xabardorlik dasturlari mavjud bo'lsa-da, ularning yondashuvlari va usullari boshqacha. Biz amalga oshirgan xabardorlik dasturining g'oyalari odatda yangi emas, ammo bizning xabardorlik dasturimizning o'ziga xosligi muloqot uslubi, maqsadli guruhlarining tizimli yondashuvi va mazmuni o'z ichiga oladi. Binobarin, bizning dasturimizning o'ziga xosligi kurs mazmunini boshqarish tizimini ishlab chiqish va reyting jadvali, muhokama taxtasi va testlarga tizimli yondashish bilan bog'liq. Ushbu kurs qo'llanilishi mumkin bo'lgan turli darajalar, masalan, maqsadli guruhlar: asosiy, avans va boshqaruv uning o'ziga xosligini oshiradi. Dasturning boshqa o'ziga xos omillari - bu asosiy so'rov, chunki u keyin qo'llaniladi va anketa viktorinasi bilan taqqoslanadi va nihoyat, ishtirokchilar va foydalanuvchilarga yordam beradigan va ularning bilimlari bo'yicha maslahatlar beradigan mavzu bo'yicha maslahatchi.

Bundan tashqari, bugungi kunda ko'plab universitetlar kiberxavfsizlik bo'yicha magistr yoki bakalavr dasturlarini amalga oshirmoqda. Bundan tashqari, xabardorlik dasturlarini taqdim etish va foydalanuvchilar, xodimlar, hatto milliy miqyosda ham xabardorlik darajasini oshirish uchun turli yondashuvlar o'tkazildi. Axborot xavfsizligi bo'yicha xabardorlikni o'lchashning turli xil yondashuvlari mavjud; ammo ular faqat biznes ehtiyojlariga e'tibor qaratishadi. Bunday tadqiqotlar [2] va [12] bo'lib, ular turli maqsadli guruhlarda axborot xavfsizligi xabardorligining o'lchovlari va o'lchash

usullarini, xususan, shaxsiy va biznesning xabardorligi ehtiyojlariga urg'u beradi. Bu bizning empirik ijtimoiy-texnik jihatlariga qaratganimizdan farq qiladi.

Yuqorida sanab o'tilganlarning barchasi va boshqa ko'plab odamlar xabardorlik dasturlarini amalga oshirishga turlicha qarash va yondashuvlarga ega. Ulardan ba'zilari qisqa videolardan foydalanish orqali xabardorlikni namoyish qilish bilan ishlab chiqilgan, bundan tashqari, ularning hech biri so'rovnomalar viktorina usullaridan foydalanmagan yoki ishtirokchilar dasturga yozilishdan oldin oldingi boshlang'ich bilimlarini o'lchamagan. Bundan tashqari, ularning hech biri keyingi harakatlar uchun mavzu bo'yicha maslahatchi/ustoz ishlab chiqmagan. Bularning barchasi maqsadli guruh va auditoriyani aniqlash uchun zarurdir. Aksincha, ushbu tadqiqot ushbu muammolarning barchasini ko'rib chiqadi va asosiy tahdidlarning kengroq spektrini keltirib chiqaradi: jismoniy xavfsizlik, kompyuter va mobil xavfsizlik muammolari, keyin tarmoq va internet muammolari. Va nihoyat, menejerlar uchun biz kerakli qaror qabul qilish jarayonini ta'kidladik va tasvirlab berdik. Darhaqiqat, har bir menejer foydalanuvchi, lekin har bir foydalanuvchi menejer bo'la olmaydi.

XULOSA

Kiberxavfsizlikka tahdidlar doimo rivojlanib bormoqda. Shunday qilib, biz nafaqat IT tizimlarini himoya qiluvchi mutaxassislar, balki asosiy, kundalik foydalanuvchilar va menejerlar ham tegishli bilim olishlarini ta'minlashimiz kerak. Shunday qilib, faqat foydalanuvchilar idroki, madaniyati va ta'limidagi sezilarli o'zgarishlar axborot va kiberxavfsizlikning buzilishi sonini samarali ravishda kamaytirishi mumkin. Binobarin, bu kundalik hayotda texnologiyalardan foydalanishda inson omilidan xabardorlik darajasini ham oshiradi.

Shu sababli, ushbu maqolada biz itoatkor yondashuvdan foydalangan holda axborot xavfsizligi bo'yicha xabardorlikni qo'llab-quvvatlash va kiberxavfsizlikning ahamiyati haqida xabardorlikni oshirishga yordam beradigan ma'lumotni ishlab chiqishga yordam beradigan bir qator ta'lim vositalari va amaliy dasturni taqdim ettik.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. European Network and Information Security Agency - ENISA (2010), *A users guide: How to raise information security awareness*, Nov 29.
2. H.A. Kruger, W.D. Kearney (2006), *A prototype for assessing information security awareness*, Feb.
3. Apu Kapadia, Joshua Haines, Michael N. Gagnon, John Truelove and OrtonHuang (2010). *Isarcs, Towards Net-Centric Cyber Survivability for Ballistic Missile Defense*, June 23-25.

4. Clive Vermeulen and Rossouw Von Solms (2002), *The information security management toolbox - taking the pain out of security management*, Information Management & Computer Security, Vol. 10 Iss: 3, pp.119 - 125.
5. Spyros Kokolakis Aggeliki Tsohou, Maria Karyda and Evangelos Kiountouzis (2010), *Analyzing information security awareness through networks of association*, Springer Berlin Heidelberg, August 30-31.
6. Ed Skoudis and Tom Liston (2006), *Counter Hack Reloaded, Second Edition: A Step-by-Step Guide to Computer Attacks and Effective Defenses*, Prentice Hall, Jan 2.
7. eLearnSecurity (2013), Training Provider, <http://www.elearnsecurity.com/>, (Accessed 16.10.2013).
8. IASE (2013), IA Education, Training and Awareness, <http://iase.disa.mil/eta/>, (Accessed 16.10.2013).
9. ISO copyright office (2009), *Information technology, Security techniques, Information security management systems, Overview and vocabulary*, INTERNATIONAL STANDARD ISO/IEC 27000.
10. Lance Spitzner (2010), *How to build an effective information security awareness program*, October.
11. Mark Wilson and Joan Hash (2003), *Building an Information Technology Security Awareness and Training Program*, Computer Security, NIST Special Publication 800-50, October.
12. Mikko T. Siponen (2001), *Five Dimensions of Information Security Awareness*, June.
13. Predrag Tasevski (2013), *Interactive Cyber Security Awareness Program*, LAP LAMBERT Academic Publishing, Aug 10.
14. SANS InfoSec (2013), Reading Room, <http://www.sans.org/reading-room/whitepa-pers/awareness/>, (Accessed 18.10.2013).
15. SANS Securing the Human (2013), Security Awareness for the 21st Century, <http://www.securingthehuman.org/>, (Accessed 16.10.2013).
16. Semafor Conseil SA (2013), Cyber security awareness campaign, <http://goo.gl/FLoiUO>, (Accessed 16.10.2013).